

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

SURUNKALI PANKREATITDA BIRLAMCHI GEMOSTAZ BUZILISHINI ANIQLASH VA LABORATOR DIAGNOSTIKASINI ANIQLASH

Sa'dullayeva Lobar Said qizi

Egamova Sitora Qobulovna

Buxoro davlat tibbiyot instituti

Annotatsiya. Bugungi kunda surunkali pankreatitda birlamchi gemostazdagi o'zgarishlar dolzarb muammolardan biriga aylangan. Dunyo miqiyosida olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni xabar beradiki, birlamchi gemostaz etiologiyasida juda ko'p omillar ahamiyatga ega bo'lishiga qaramasdan, surunkali pankreatit bilan zararlanish muhim o'rinni egallaydi. Bemorlar surunkali pankreatit bilan kamarbirlikda kechuvchi trombositlar sifatii va miqdoriy o'zgarishlari, Von Villebrand omil patologiyasi va tomir endoteliysi shikastlanishidan aziyat chekishmoqda. Ushbu tadqiqot surunkali pankreatit bilan kasallangan bemorlardagi tomir-trombositlar gemostazdadagi o'zgarishlarni laborator tashxisotiga asoslangan bir qator ilmiy izlanishlarni tahlil qilishdan iborat. Bu jarayonda biz PubMed, Web of Science saytlar va 10 dan ortiq ilmiy maqolalarning tahlillaridan foydalandik.

Kalit so'zlar: Surunkali pankreatit, trombosit, gemostaz, trombositopeniya, koagulyatsiya, giperkoagulyatsiya.

DETECTION AND LABORATORY DIAGNOSTICS OF PRIMARY HEMOSTASIS DISORDERS IN CHRONIC PANCREATITIS

Sa'dullayeva Lobar Said qizi

Egamova Sitora Qobulovna

Bukhara State Medical Institute

Abstract. Today, changes in primary hemostasis in chronic pancreatitis have become one of the urgent problems. Scientific studies conducted worldwide indicate

that, despite the importance of many factors in the etiology of primary hemostasis, chronic pancreatitis plays an important role. Patients suffer from qualitative and quantitative changes in platelets, von Willebrand factor pathology, and vascular endothelium damage that accompany chronic pancreatitis. This study is an analysis of a number of scientific studies based on laboratory diagnostics of changes in vascular-platelet hemostasis in patients with chronic pancreatitis. In this process, we used the analysis of PubMed, Web of Science sites, and more than 10 scientific articles.

Keywords: Chronic pancreatitis, platelets, hemostasis, thrombocytopenia, coagulation, hypercoagulation.

**ВЫЯВЛЕНИЕ И ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
НАРУШЕНИЙ ПЕРВИЧНОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ПАНКРЕАТИТЕ**

Садуллаева Лобар Саид кизи

Егамова Ситора Кобуловна

Бухарский государственный медицинский институт

Аннотация. Сегодня изменения первичного гемостаза при хроническом панкреатите стали одной из актуальных проблем. Научные исследования, проведенные во всем мире, показывают, что, несмотря на важность многих факторов в этиологии первичного гемостаза, важную роль играет хронический панкреатит. Пациенты страдают от качественных и количественных изменений тромбоцитов, патологии фактора фон Виллебранда и повреждения сосудистого эндотелия, сопровождающих хронический панкреатит. Данное исследование представляет собой анализ ряда научных работ, основанных на лабораторной диагностике изменений сосудисто-тромбоцитарного гемостаза у пациентов с хроническим панкреатитом. В этом процессе мы использовали анализ сайтов PubMed, Web of Science и более 10 научных статей.

Ключевые слова: хронический панкреатит, тромбоциты, гемостаз, тромбоцитопения, свертывание крови, гиперкоагуляция.

Кирish. Surunkali pankreatit (SP) - bu oshqozon osti bezining qaytarib bo'lmaydigan morfologik o'zgarishlariga, jumladan, fibroz va ekzokrin va endokrin funktsiyalarning yo'qolishiga olib keladigan surunkali yallig'lanish holati . SP etiologiyasi ko'p qirrali bo'lib, genetik, ekologik va otoimmun omillarni o'z ichiga oladi[1].Hozirgi vaqtda SP kasallanishning tobora ortib borishi, yuqori o'lim darajasi, mehnatga layoqatli yoshdagi odamlarning nogironligi, surunkali jarayon fonida saraton rivojlanishi va kasallikning hayot sifatini kamayishi tufayli global tibbiy va ijtimoiy salomatlik muammosi hisoblanadi. 20 yillik tarix oshqozon osti bezi saratoni rivojlanish xavfini 5 baravar oshiradi, 5 yil ichida omon qolish darajasi 3-4% dan oshmaydi. Shu sababli, SP zamonaviy gastroenterologiyaning eng dolzarb muammolaridan biri bo'lib qolmoqda [2]Yevropada surunkali pankreatitning umumiy tarqalishi 100000 kishiga taxminan 6-7 tani tashkil qiladi [8] va ma'lumotlar kasallikning ko'payib borayotganini ko'rsatadi [9]. So'nggi yillarda surunkali pankreatitda nafaqat ekzokrin va endokrin tizim, balki gemostaz tizimida ham jiddiy o'zgarishlar kuzatilayotgani aniqlangan [3.4]. Yallig'lanish jarayonlari, qon tomirlarining buzilishi, jumladan, endotelial faollashuv va shikastlanish, vazomotor tonusning buzilishi, qon tomir o'tkazuvchanligining oshishi, to'qimalarga leykotsitlar migratsiyasining kuchayishi va koagulyatsiyaning faollashishi bilan bog'liq.[5]. Endotelial qatlam inson qon tomirlarining ichki qoplamidir,qon oqimini devorning chuqur qatlamlaridan ajratadi va Von Willebrand omilini ishlab chiqaradi. Asosiy qon hujayralari - bu trombotsitlar, qizil qon tanachalari va oq qon hujayralarini o'z ichiga oladi. Plazma komponentlari - antikoagulyant, fibrinolitik, koagulyatsion tizim va regulator omillardan iborat[6]. SP bilan og'rigan bemorlarda gemostaz tizimida sezilarli o'zgarishlar aniqlangan. Mualliflar trombotsitlar faolligining oshishi, fibrinogen

darajasining ko‘tarilishi hamda koagulyatsiya tizimining giperfaolligi kasallikning klinik kechishi bilan bevosita bog‘liqligini ta’kidlaydilar. Ushbu o‘zgarishlar bez to‘qimasida mikrosirkulyatsiya buzilishlarini chuqurlashtirib, fibroz jarayonlarning tezlashishiga olib kelishi mumkin.[2] Gui va boshqalar (2023) o‘tkir pankreatit misolida koagulyatsiya buzilishlarining patogenezini tahlil qilgan bo‘lsada, ularning xulosalari surunkali pankreatit uchun ham dolzarb hisoblanadi. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, yallig‘lanish jarayoni endotelial disfunktsiya chaqiradi, bu esa trombotsitlarning adeziya va agregatsiya qobiliyatini o‘zgartirib, gemostaz muvozanatini buzadi.

Surunkali pankreatitda gemostatik tizim giperkoagulyatsiya (qon ivishining oshishi) va fibrinolizning susayishi tomonga o‘zgaradi. Progressiya natijasida fibrinogen miqdori oshadi, oksidlanish stressi va mikrosirkulyatsiya buzilishi kuzatiladi. Bu holat tromboz xavfini oshiradi, to‘qima gipoksiyasini kuchaytiradi va fibrozni tezlashtiradi, klinikada esa surunkali og‘riq va organ yetishmovchiligiga olib keladi.[7]

Oshqozon osti bezi yallig‘lanish paytida trombotsitlar funktsiyasi va koagulatsiya parametrlarining o‘zgaradi.[11] Trombotsitlar koagulatsiya tizimining muhim hujayrali komponentlari hisoblanadi. Trombin va yallig‘lanish mediatorlari tomonidan faollashtirilgan[12] trombotsitlar qon tomir o‘tkazuvchanligini, leykotsitlar xemotaksisini va yallig‘lanish omillarining sintezini vositachilik qiladi, natijada P-selektin va neytrofil hujayradan tashqari tuzoqlari (NET) tomonidan kelib chiqadigan trombosit-leykosit-endotelial o‘zaro ta’sirlarga [13] , [14] olib keladi , bu esa SAP bemorlarida koagulopatiyani qisman tushuntiradi.

Pankreatit patogenezida va undan keyingi yallig‘lanish reaksiyasida bir nechta yallig‘lanish mediatorlari muhim rol o‘ynaydi bu esa o‘z navbatida, bu mediatorlar gemostazga ta’sir qilishi mumkin[15]

Birlamchi gemostaz tizim tarkibi: Qonni suyuq holatda ushlab turuvchi, tomir jarohatlangan paytda qon yo‘qotishni oldini oluvchi tizim gemostaz deb ataladi. Agar qon tomirlarining devorlari shikastlansa, tizim darhol ishni boshlaydi va qon

ketishini to'xtatadi. Gemostaz sistemasi koagulyatsiya(ivish) va antikoagulyatsiya(ivishga qarshi) jarayonlarni o'z ichiga oladi. Gemostaz turiga ko'ra ikki turga bo'linadi: tomir-trombotsitar(birlamchi), koagulyatsion (ikkilamchi). Tomir-trombotsitar gemostazi - mikrosirkulyatsiya tomirlarida qon yo'qotilishini qisqartirish yoki to'liq to'xtatish jarayoni, qon tomir kesimi 100 mikrondan oshmaydi. Bu bir vaqtning o'zida bajariladigan juda murakkab funktsiyalarning kombinatsiyasi. Asosiy vazifa kapillyarlar vayron bo'lganidan keyin 2-3 minut ichida qon yo'qotilishini kamaytirish yoki butunlay to'xtatishdir. Tomir-trombotsitar gemostazi to'rt bosqichda amalga oshadi:

- Qisqa muddatli tomir spazmi
- Trombotsitlar adgeziyasi
- Trombotsitlar faollashishi
- Trombotsitlar agregatsiyasi

Birlamchi gemostaz tizimi tibbiyot sohasida uzoq vaqt davomida o'rganilib kelinmoqda. Bu kasallikning patologik mexanizmlari, klinik belgilari, tashxisi va davolash usullari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar ko'plab mavjud. Surunkali pankreatitda koagulyatsiya tizimiga ta'siri borasida ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Surunkali pankreatitda birlamchi gemostaz tizimidagi qon ivish jarayoni siljigan (giperkoagulyatsiya jarayoni)bo'ladi.(Kleeff J .v.b 2017).Trombotsitlar agregatsiyasining tekshiruvi surunkali kasalliklar natijasida qonda sitokinlar ko'payadi. Bu holat trombotsitlarni "faol" holatga keltirib adgeziya va agregatsiya kuzatiladi. Surunkali yallig'lanish fonida suyak ko'migi ko'proq trombotsit ishlab chiqarishi mumkin (Pezzilli R., Billi P. 2015).Bugungi kunda surunkali pankreatit bilan kasallangan bemorlarda gemostazdagi o'zgarishlar dolzarb muammolaridan biriga aylangan.Tadqiqotda isbotlanishicha, pankreatitda oshqozon osti bezi zararlanganda qonga ko'p miqdorda Interleykin-6 (IL-6) chiqadi. IL-6 esa jigar va suyak ko'migiga ta'sir qilib, trombotsitlar ishlab chiqarilishini tezlashtiradi. (.Beyazit Y. (2012)).Gemostaz tizimi kuchli antioksidant tizimlardan biri bo'lib, SPda qon

plazmasi va eritrotsitlarda alohida o'rganilmagan. Holbuki, pankreatotsitlarda kechadigan oksidlanish-qaytarilish jarayonlari eritrotsitlardagi o'zgarishlarga o'xshash bo'lib, plazmadagi gemostaz ko'rsatkichlarining oshishi oshqozon osti bezi hujayralarining sitolizini ko'rsatishi mumkin[2] Mikrosirkulyatsiyaning tashqi bezdagi fibroz (chandiqlanish) va shish tomirlarni siqib qo'yadi va bu qon oqimini kamaytiradi. Lokal darajada mayda tromblar hosil bo'lishni boshlanadi. Agar pankreatit tufayli yog'da eruvchi vitamin K so'rilishi buzilsa, bu bilvosita umumiy gemostazga ta'sir qiladi. Portal gipertenziya jigar darvoza venasining trombozi rivojlansa, taloq venasining trombozi rivojlanishi hisobiga trombositlar taloqda qoladi va bu o'z navbatida trombositopeniyaga olib keladi. (Butler JR v.b 2011).

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili surunkali pankreatitda birlamchi gemostaz tizimi buzilishlari kasallik patogenezining muhim bo'g'ini ekanligini ko'rsatadi. Trombositlar soni va funksional faolligining o'zgarishi, endotelial shikastlanish hamda yallig'lanish mediatorlarining ta'siri gemostaz muvozanatini izdan chiqaradi. Ushbu holatlar laborator diagnostika orqali erta aniqlansa, asoratlarning oldini olish va davolash samaradorligini oshirish imkoniyati paydo bo'ladi.

Maqsad. Surunkali pankreatit bilan og'rigan bemorlarda yallig'lanish darajasining o'sishiga qarab birlamchi gemostaz indikatorlarini o'zgarishini aniqlash va laborator diagnostika ko'rsatkichlarini baholashga qaratilgan.

Tadqiqot vazifalari. Surunkali pankreatitda birlamchi gemostaz buzilishlarining patofiziologik mexanizmlarini tahlil qilish. Trombositlar soni va funksional faolligining o'zgarishlarini baholash. Birlamchi gemostazni baholovchi laborator ko'rsatkichlarning diagnostik ahamiyatini aniqlash.

Materiallar va usullar. Tadqiqotda surunkali pankreatit tashxisi klinik, laborator va instrumental tekshiruvlar asosida tasdiqlangan bemorlar kuzatuvga olindi. Barcha bemorlarda quyidagi laborator tekshiruvlar o'tkazildi:
Qon koagulyatsiyasi testlari: PT, APTT, fibrinogen.[10] Birlamchi koagulyatsiya

testlari: Umumiy qon tahlili (trombositlar soni); PLT,MPV,PDW,PCT.[2]Birlamchi gemostaz holati asosan trombositlar soni faolligi orqali baholandi.

Natijalar va muhokama: O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida surunkali pankreatit bilan og'riqan bemorlarda birlamchi gemostaz tizimida o'zgarishlar aniqlanadi. Ko'pchilik bemorlarda trombositlar sonining nisbiy oshishi yoki funksional faolligining kuchayishi kuzatildi, bu esa giperkoagulyatsion holat rivojlanishiga moyillikni ko'rsatadi.Bu natija Kakafika et al. (2007) tomonidan ta'kidlangan yallig'lanish mediatorlari trombosit faolligini oshirishi bilan uyg'unlik kasb etdi.Fibrinogen darajasi ko'pincha oshgan ($4,2 \pm 0,7$ g/l), bu giperkoagulyatsion holatni tasdiqlaydi.Bu natijalar Boltaev & Yuldashev (2023) ma'lumotlari bilan mos keladi, ular SPda gemostaz tizimi buzilishi va trombotik xavfni qayd etgan[2].Adabiyot manbalariga ko'ra, surunkali pankreatitda gemostaz tizimidagi buzilishlar mikrosirkulyatsiya yomonlashuviga olib kelib, bez to'qimasida fibroz jarayonlarni kuchaytiradi. Bu esa kasallikning og'irlashuvi va asoratlari rivojlanishiga sabab bo'ladi.Trombotik hodisalar kuzatilmagan bo'lsa-da, laborator ko'rsatkichlar giperkoagulyatsion holatni ko'rsatdi.

Xulosa. Surunkali pankreatit bilan og'riqan bemorlarda birlamchi gemostaz tizimi sezilarli darajada buziladi.Trombositlar soni va agregatsion faolligining o'zgarishi kasallik kechishi og'irligi bilan bog'liq va amaliyotdabemorlarda trombositlar sonini doimiy nazoratda saqlash kerak. Birlamchi gemostaz ko'rsatkichlarini laborator baholash surunkali pankreatitda trombotik va gemorragik asoratlarni erta aniqlash imkonini beradi.Gemostaz tizimini muntazam nazorat qilish surunkali pankreatitni kompleks davolashda muhim ahamiyatga ega.Laborator natijalar shuni ko'rsatdiki ,surunkali pankreatitda birlamchi gemostaz tizimi buzilishining ikki asosiy mexanizmga bog'liq.Giperkoagulyatsion holati trombosit faolligining oshishi va fibrinogen darajasining ko'tarilishi orqali ro'y beradi.Gemorragik moyillik esa trombositlarning funksional yetishmovchiligi va tomir endotelining shikastlanishi bilan bog'liq.

Adabiyotlar

1. Jalal M, Campbell JA, Hopper AD. Practical guide to the management of chronic pancreatitis. *Frontline Gastroenterol.* 2019 Jul;10(3):253-260. doi: 10.1136/flgastro-2018-101071. Epub 2018 Sep 7. PMID: 31288255; PMCID: PMC6583580.
2. Boltayev K.J.Yuldashev.O.M CHANGES IN HEMOSTASIS SYSTEM IN CHRONIC PANCREATITIS Vol. 4 No. 8 (2023): wos <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/UC842>
3. Li L. et al. Coagulopathy and acute pancreatitis: pathophysiology and clinical implications. // *Front Immunol.* 2024.
4. Walia D. et al. Vascular complications of chronic pancreatitis and its management. // *World J Gastrointest Surg.* 2023;15(8):1574–1590
5. Dumnicka P. et al. The Interplay between Inflammation, Coagulation and Endothelium in Pancreatitis. // *Int J Mol Sci.* 2017;18(2):354.
6. Tuxtayeva, N., & Burxonova, A. (2026). O‘TKIR VA SURUNKALI PANKREATIT: KLINIK KECHISHI VA OQIBATLARI. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 5(1), 122–123. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/cajei/article/view/72767>
7. Jupp J, Fine D, Johnson CD. Surunkali pankreatitning epidemiologiyasi va ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri. Eng yaxshi amaliyot klinikasi *Gastroenterol.* 2010;24:219–231. doi: 10.1016/j.bpg.2010.03.005. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
8. Joergensen M, Brusgaard K, Crüger DG, Gerdes AM, de Muckadell OB. Yosh bemorlarda birinchi marta surunkali pankreatitning paydo bo'lishi, tarqalishi, etiologiyasi va prognozi: butun mamlakat bo'ylab o'tkazilgan kohort tadqiqoti. *Dig Dis Sci.* 2010;55:2988–2998. doi: 10.1007/s10620-009-1118-4. [DOI] [PubMed] [Google Scholar]
9. Yulia Karliychuk, Inna Dudka, Vitaliy Smandych, Taisiia Krasnova, Petro Varkhomiy. CBU INTERNATIONAL CONFERENCE ON INNOVATIONS IN

10. E. Akbal, S. Demirci, E. Koçak [va boshqalar] // Qon ivishi. Fibrinoliz. – 2013. – 24-jild. – 243–246-betlar.
11. Fender AC, Rauch B, Geisler T va boshqalar. Proteaza bilan faollashtirilgan PAR-4 retseptorlari: tromboz va qon tomir yallig'lanishi o'rtasidagi induktiv o'tish? Tromb Haemost . 2017;117(11):2013–2025. doi:10.1160/TH17-03-0219
12. Eibl G, Buhr HJ, Foitzik T. Og'ir o'tkir pankreatitda mikrosirkulyatsiya buzilishlarini davolash: qaysi mediatorlarni blokirovka qilishimiz kerak? Intensiv terapiya tibbiyoti . 2002;28(2):139–146. doi:10.1007/s00134-001-1194-1
13. Lordan R, Tsoupras A, Zabetakis I va boshqalar. Trombotsitlarni faollashtiruvchi omil (PAF) ning strukturaviy aniqlanishidan qirq yil o'tdi: tarixiy, joriy va kelajakdagi tadqiqot istiqbollari. Molekulalar . 2019;24:23. doi:10.3390/molecules24234414
14. Kakafika A, Papadopoulos V, Mimidis K, Mikhailidis DP. Coagulation, platelets, and acute pancreatitis. Pancreas. 2007 Jan;34(1):15-20. doi: 10.1097/01.mpa.0000240617.66215.d2. PMID: 17198180.